

**ФЕРРОЗОНДОВЫЕ ПРИБОРЫ. Вопросы разработки. Часть 6:
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ НА БАЗЕ
ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ ДАТЧИКОВ, СОЗДАНИЕ
МАГНИТОМЕТРЫ НА ЕГО ОСНОВЕ И ПРОЕКТЫ
ДЛЯ РАЗЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

Любимов Владимир Валерьевич

старший научный сотрудник

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн

им. Н.В. Пушкова Российской академии наук, г. Троицк,

ORCID: 0000-0002-3316-4656

АННОТАЦИЯ

Работа посвящена описанию конструкции измерительного модуля (феррозондового магнитного компаса) и созданных на его основе различных магнитометрических приборов. Эти приборы предназначены для проведения геомагнитных работ в различных условиях и средах, - как в стационарных пунктах наблюдений, так и для работы в поле.

ABSTRACT

The work is devoted to the description of the measuring module design (fluxoid magnetic compass) and various magnetometric devices created on its basis. These instruments are designed to carry out geomagnetic work in various conditions and environments, both in stationary observation points and for work in the field.

Ключевые слова.

Магнитное поле, магнитные измерения, компонентные измерения, феррозондовые магнитометры, магнитовариационная станция, цифровые инклинометры.

Keywords.

Magnetic field, magnetic measurements, component measurements, fluxgate magnetometers, magnetovariation station, digital inclinometers.

ВВЕДЕНИЕ

Уже давно умы конструкторов-приборостроителей магнитометрической аппаратуры занимала мысль о создании универсального, экономичного и компактного измерительного прибора для его использования при проведении научных исследований в различных условиях и средах с возможностью незначительного добавления в его схему дополнительных устройств, необходимых для проведения конкретных работ. В настоящее время возможности современной техники и технологий позволяют реально продвинуться по пути решения этой задачи. При этом в качестве основного элемента прибора, - магнитометрического датчика. – появилась возможность использовать малогабаритные феррозондовые датчики (ФД), которые в настоящее время промышленность научилась изготавливать довольно компактными, микропотребляющими и высокочувствительными.

ФД (или - *феррозонд*) представляет собой первичный магнитомодуляционный преобразователь, используемый в качестве магнитометра для преобразования магнитной индукции в электрический сигнал [1]. Действие ФД основано на модуляции магнитного состояния ферромагнитного сердечника с помощью вспомогательного переменного магнитного поля (МП). Иногда ФД называют ферромодуляционным преобразователем, подчеркивая его принадлежность к магнитомодуляционным преобразователям. Классическая схема феррозонда включает в себя магнитопровод, обмотку возбуждения (питаемую переменным током) и измерительную обмотку (см. схему на *рис.1а*).

В настоящее время существует множество различных конструкций магнитоизмерительных преобразователей (МИП), которые созданы на основе феррозондовых магниточувствительных датчиков (МЧД) [1]. Как уже было сказано ранее, феррозондовые приборы характеризуются малогабаритностью и компактностью, малым энергопотреблением, высокой чувствительностью и точностью. Современные ФД и приборы на их основе обладают малыми собственными шумами, что позволяет проводить работы с

высокой надёжностью в очень слабых МП и в широком диапазоне температур. Использование приборов (магнитометров) на основе ФД при проведении геомагнитных исследований, позволяет (в отличии от других типов МЧД) реализовать возможность непосредственного измерения составляющих вектора магнитной индукции (**ВМИ**), что обеспечивает получение полной информации о структуре поля и его источниках, как на стационарных измерительных пунктах наблюдений (**ПН**), так и в движении, - при проведении различного рода экспедиционных и поисковых работ.

Как у нас в стране, так и за рубежом уже существует большое число разработок МИП на основе ФД, которые имеют аналоговый или цифровой вывод измеряемой информации. Наряду с определенными достоинствами всех известных компонентных ФД (и МИП на их основе) таких как компактность и малое энергопотребление, - эти приборы обладают некоторыми недостатками. К этим недостаткам относятся, - изменение и увеличение погрешности измерений за счет изменения внешней температуры окружающей среды (температурный дрейф), а также погрешность измерений за счет неконтролируемого изменения их ориентации в пространстве в процессе длительной эксплуатации. Вот эти параметры ФД необходимо контролировать и учитывать [2, 7], особенно при проведении длительных стационарных измерений, - как в условиях магнитной обсерватории (**МО**), так и при проведении экспедиционных работ.

Возможности современной техники позволяют в настоящее время реализовать не только контроль параметров ФД, накопление, обработку и коррекцию получаемых данных и их передачу по каналам связи на расстояние, но и иметь привязку и синхронизацию получаемых данных при проведении полевых работ, например, с помощью системы GPS.

Ниже речь пойдёт о некоторых конструкциях созданных в ИЗМИРАН магнитометров [2-19], имеющих высокую (на уровне 1 нТл и выше) разрешающую способность и выполненных на основе универсального

измерительного модуля (**ИМ**), который может быть реализован с применением различных конструкций феррозондовых МЧД.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

В начале 2009 года, в результате проведения экспериментальных и исследовательских работ с различными типами ФД, коллективом сотрудников под руководством А.С. Зверева были созданы на их базе конструкция ИМ (см. *рис.1г*) и опытный образец. Этот ИМ являлся универсальным шестиканальным преобразователем аналоговых геофизических данных [4, 9, 10] с возможностью последующего их накопления, передачи на расстояние и регистрации в цифровом виде. Схема построения этого ИМ универсальна и технологична, что позволяет использовать его в составе различных измерительных комплексов при проведении работ в различных условиях и средах.

ИМ включает в себя три различных самостоятельных преобразователя аналог-цифра (см. *рис.1в*): трехканальный МИП, трехканальный преобразователь углов наклона – цифровой инклинометр (**ЦИ**) и датчик температуры (**ДТ**). Сочетание магнитных датчиков с инклинометрами в практике геофизических работ называют бесплатформенным магнитным компасом (**МК**). Например, при использовании такого МК в скважине (при проведении геофизических работ), с помощью трехкомпонентного ЦИ, - определяется положение прибора (его датчиков) в пространстве (см. *рис.1б*), а также определяется направление вертикали в приборной системе координат. После этого производят вычисление величины и направления горизонтальной составляющей МП Земли (**МПЗ**) по отношению к скважине и ее направление.

Использование в ИМ компонентных ФД и дополняющими их другими приборами (ЦИ и ДТ), - позволяет компенсировать искажения МП, которые возникают из-за различных факторов, что позволяет избавиться от части дополнительной погрешности измерения, например, при изменении угла наклона датчика или влиянии температуры окружающей среды.

МИП построен на основе ФД и включает в себя три измерительных канала (ИК) для измерения составляющих ВМИ поля Земли D, H и Z. Функциональная схема ИМ представлена на *рис.1в* и включает в себя: трехкомпонентный ФД, плату инклинометров (ПИ), которая включает в себя три ЦИ и ДТ, а также плату микроконтроллера (ПМК), в состав которой входят схемы АЦП, микроконтроллера (МК) с интерфейсом последовательного канала передачи данных (RS232) и блока питания (БП).

Рис.1. Блок-схема одноканального феррозондового МИП (а), схема расположения ФД и ЦИ (б), функциональная схема ИМ (в) и конструкция ИМ (в).

При создании прибора и поиске необходимых для использования в конструкции его МИП датчиков рассматривались варианты применения нескольких известных отечественных и зарубежных малогабаритных конструкций ФД (см. данные *табл.1* в работах [4, 8]). В результате анализа характеристик и проведённых сравнительных и оценочных

экспериментальных работ для базовой схемы МИП прибора были выбраны ФД типа FLC3-70 [5]. Эти датчики реализуют отсчётную точность измерения 1 нТл в диапазоне от 0 до ± 70 мкТл и коэффициент преобразования поле-напряжение 35 мкТл/В по каждому ИК. При этом собственные шумы каждого ФД не превышают уровень 0,1...0,15 нТл. Общий вид используемого в схеме прибора трехкомпонентного ФД и некоторые варианты конструкций ИМ показаны на *рис.1г*.

Главным критерием при выборе этого варианта ФД явилось более высокая точность измерений и низкое потребление (6 мА) энергии от однополярного источника питания (ИП). Низкое потребление (малое значение тока компенсации в измерительных обмотках ФД) было важно для уменьшения (или исключения) эффекта взаимовлияния измерительных каналов друг на друга в конструкции трёхкомпонентного малогабаритного ФД, особенно когда ИМ используется в процессе перемещения в пространстве.

Аналоговое напряжение (± 2 В) с выхода каждого из трех ИК (D, H и Z) МИП поступает на входы АЦП, который расположен на плате микроконтроллера (ПМК), где также находятся схемы МК с интерфейсом последовательного канала передачи данных (RS232) и БП. С выхода АЦП данные от МИП поступают на вход МК и далее через последовательный порт RS232 в цифровой форме на выход ИМ. Через этот последовательный порт RS232 осуществляется также управление извне (например, при помощи компьютера) режимами работы МИП, накоплением и коррекцией поступающих данных.

Для контроля пространственной ориентации ФД используется трехкомпонентный инклинометр, который выполнен на базе микросхемы ADIS16209 [6] и содержит два устройства (две микросхемы) для измерения углов наклона (см. *рис.1 б, в*). Выбор данной микросхемы для ЦИ был обусловлен ее компактностью, высокой точностью измерений (см. данные *табл.2* в работе [4]), а также использованием однополярного ИП и малым

энергопотреблением, что очень важно при установке ЦИ вблизи ФД. Главным достоинством этого ЦИ является наличие в нем встроенного ДТ, который позволяет проводить коррекцию измеряемых данных как ЦИ, так и ФД.

Рис.2. Фото приспособлений изготовленных для исследования различных ФД и ИМ. Фрагменты фото с экрана дисплея ПК (внизу слева) при исследовании ИК с результатами измеренных значений составляющих (X, Y, Z) вектора ВМИ поля Земли и вычисленного модуля (T) в процессе проведения методических работ. Здесь также представлены данные цифровых инклинометров (X, Y, R).

Инклинометры X, Y измеряют отклонения в горизонтальной плоскости, а инклинометр R измеряет угол наклона ФД в вертикальной в плоскости. ЦИ жестко закреплены (см. *рис.1 г*) относительно ФД на плате инклинометров (ПИ) и удалены от них на расстояние 55 мм (для исключения влияния на результаты измерений ФД). При помощи инклинометров (одновременно и

синхронно с измерением компонент ВМИ) осуществляется измерение и контроль трех углов отклонения измерительных осей ФД, а точность этих измерений составляет $\pm 0,1^\circ$. На *рис.2* показаны фото различных вариантов ФД и ИМ и фрагменты испытаний ИМ в лабораторных условиях.

Для обеспечения благоприятного температурного режима работы ФД вся схема ИМ размещена в немагнитном корпусе-контейнере (см. *рис.1г*), который в зависимости от условий применения может быть выполнен из дюралюминия или из пластика (ПХВ или стеклоэпоксидная труба) с минимальным внутренним диаметром 50 мм и длиной 250...300 мм.

Созданный ИМ на основе трехкомпонентного ФД является функционально законченной конструкцией прибора, который имеет достаточно высокие точностные характеристики и низкое энергопотребление (не более 30 мА), что позволяет использовать его в виде универсального элемента для многих геофизических измерительных систем. Например, схема и конструкция ИМ использовались при разработке морских магнитометров и градиентометров [8-13], а также при создании поисковых полевых приборов [14, 15, 19] и конструкций магнитовариационных станций (МВС) [4, 17, 18]. Результаты этих работ обсуждаются ниже.

МАГНИТОВАРИАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ

На основе универсального ИМ разработан и создан новый магнитометрический прибор – феррозондовая МВС, который позволяет проводить измерения и научные исследования, как в условиях МО, так и в условиях экспедиции, - в поле [4]. При этом использование ЦИ позволяет устанавливать в процессе исследований ФД произвольно, измерять составляющие ВМИ и вычислять его модуль.

Предложенная конструкция ИМ и созданная на его основе МВС предполагает два основных варианта использования станции, которые показаны на *рис.3а*. Первый вариант использования МВС предназначен для работы прибора в условиях МО или стационарного ПН, где реализуется

установка ИМ на немагнитном постаменте, оборудованным тремя юстировочными ножками-винтами для нивелировки контейнера с МИП в горизонтальной плоскости (см. *рис.3б*). При работе МВС в полевых условиях, - предусмотрен второй вариант, - установка контейнера с ИМ в вырытой в земле яме, которая расположена ниже уровня земли (см. *рис.3а*).

Как было отмечено ранее, основная схема ИМ (в конкретном случае применения) дополнительно оборудована подключенным к МК по линии связи (RS232) цифровой ДТ. Этот датчик установлен (см. *рис.3*) внутри корпуса ИМ и расположен вблизи от ФД, что позволяет с точностью 0,1°C контролировать температуру рядом с ФД. ДТ выполнен с применением микросхемы типа LM35D, имеет пластиковый корпус исполнения и потребляет ток не более 60 мкА, что позволяет исключить его электромагнитное влияние на результаты измерений ФД.

Рис. 3. Общий вид двух вариантов конструкции ИМ: настольный вариант для работы в МО и экспедиционный вариант (а) и функциональная схема МВС с регистрацией данных на ПК (б).

Для обеспечения благоприятного температурного режима работы ФД вся схема ИМ размещена в немагнитном корпусе-контейнере, который выполнен из дюраля или из пластика (ПХВ или стеклоэпоксидная труба) с размерами Ø150x300 мм. Внутри корпуса установлена утепляющая вставка из пенопласта толщиной 20 мм (на *рис.3а* не показана), за которой

расположен экран, выполненный из фольгированного двухстороннего стеклотекстолита (толщиной 1 мм), который одновременно является электростатическим экраном для ФД. Внутри этого экрана закреплен (припаян) нагревательный элемент (НЭ), который выполнен на основе малогабаритного керамического саморегулирующего позисторного нагревателя (ПН) типа СТ6-1Б-1 [7].

ПН питается напряжением постоянного или переменного (превышающего примерно на порядок частоту возбуждения ФД) тока от схемы БП. При этом контроль температуры осуществляется ДТ и регулируется при помощи МК.

Функциональная схема МВС (построенная на базе ИМ) показана на *рис.3б* Здесь также представлен внешний вид одного из созданных вариантов МВС для МО. Схема МВС включает в себя: ИМ и измерительный блок (ИБ), которые соединены между собой кабелем, для подачи питающего напряжения от ИП, обмена данными и управляющими сигналами между блоками по стандарту RS232 на расстоянии до 25 м.

В состав ИБ входят следующие функциональные узлы: МК, схема управления (СУ), графический индикатор (ГИ), аккумуляторная батарея (АБ), источник питания (ИП), а также приёмник **GPS** и модули передачи данных Bluetooth (**BT**) и **GPRS** с антеннами соответственно А2, А1 и А3.

Модуль GPS оснащён по выходу временным стробом. Модуль Bluetooth имеет опции дальности передачи данных: модуль 2 класса – до 30 м, модуль 1 класса – до 100...200 м, а модуль 1 класса с выносной антенной – до 300...400 м. Конструкция модуля GSM выполнена с применением сменной SIM-карты.

В состав схемы ИБ также входят часы реального времени (с энергонезависимым питанием) и буферная энергонезависимая память (ЭП) – внутренний накопитель данных (ВНД) объёмом 8 Мб.

Перед началом проведения работ цикл измерений МВС устанавливается программно при помощи внешнего персонально компьютера (ПК) и

специального программного обеспечения (ПО). Общий вид получаемых МВС данных в цифровой форме на дисплее ПК представлен на *рис.3б*. ПО позволяет получать также данные в графическом виде, производить по измеренным составляющим ВМИ вычисление и визуализацию модуля ВМИ (Вт), а также проводить коррекцию получаемых магнитометрических данных на основании данных ЦИ и встроенных ДТ.

В качестве внешнего съёмного накопителя цифровых файловых данных (СФН) используется накопитель на ЭП объёмом до 4 Гб, который подключается к ИБ и позволяет накапливать измеренные данные в автономном режиме работы, без подключения ПК.

МВС позволяет накапливать и хранить данные в процессе проведения работ во внутреннюю ЭП, а также передавать накопленные данные по имеющимся каналам GPRS и ВТ на удалённый приёмный пункт (компьютер).

Общее потребление схемы ИМ в данной конструкции (без НЭ) – не более 25 мА, а общее потребление всего прибора в режиме передачи данных через канал связи составляет 250 мА. Питание МВС может осуществляться как от АБ напряжением 7...24 В, так и от сети переменного тока 220В (50 Гц) при помощи сетевого адаптера (СА) напряжением 12 В.

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ МАГНИТОМЕТР-ГРАДИЕНТОМЕТР

Многоканальный МГ (ММГ) является универсальным прибором, который позволяет проводить компонентные (или модульные) геомагнитные исследования с целью картирования местности, поиска локальных магнитных аномалий. ММГ применяется для поиска локальных ферромагнитных объектов, которые расположены в толще немагнитной среды (в грунте или воде). Методика измерений предполагает одновременное параллельное перемещение магниточувствительных датчиков (МЧД), которые расположены на определённом и устанавливаемом расстоянии (ИБ) друг от друга, в пространстве с одновременным проведением измерений и

вычислений элементов ВМИ. В данном варианте конструкция прибора построена с применением пяти МИП. Такая конструкция измерительной части прибора позволяет за один проход исследовать достаточно большую площадь по ширине, которая может быть переменной и шире, чем у известных современных специальных приборов [15, 20, 21].

Каждый МИП представляет собой ИК и выполнен на основе ИМ и ФД, в качестве которого используется прибор типа FLC3-70 фирмы Stefan Mayer Instruments [5]. Разрешающая способность каждого из ИК составляет 1 нТл. Применение ЦИ в данной конструкции прибора позволяет обеспечить измерение градиента МП и составляющих ВМИ в процессе движения не хуже 1...5 нТл.

Структурная схема ММГ представлена на *рис.4а*. На *рис.4б* и *рис.4в* показаны соответственно схема расположения основных функциональных узлов прибора при проведении работ по измерению горизонтального градиента (ГГ) и вертикального градиента (ВГ) МП и возможные варианты применения прибора.

На *рис.4а* представлена развернутая функциональная схема ММГ, которая реализует основную идею метода измерения градиента ВМИ как на суше, так и в водной среде. При использовании прибора в водной среде дополнительно используется длинный специальный кабель и датчики гидростатического давления (ДГД), которые монтируются в корпус каждого МИП. На *рис.4б* показаны схема расположения основных узлов прибора в процессе проведения исследований и возможные варианты его использования при измерении ГГ и ВГ магнитного поля.

На *рис.4в* представлены возможные способы проведения исследований с использованием прибора в пешеходном, автомобильном или морском варианте.

Функциональная схема ММГ (см. *рис.4а*) включает в себя пять МИП, которые расположены на устройстве их крепления (УКИМ) на определённом (заданном или, зависящим от ширины места исследований и размеров

УКИМ) расстоянии друг от друга. Каждый МИП подключен через канал передачи данных RS232 к ИБ. В состав ИБ входят следующие функциональные узлы: МК, схема управления (СУ), графический индикатор (ГИ), АБ, ИП, ДТ, а также приёмник GPS и модули передачи данных Bluetooth (BT) и GPRS с антеннами соответственно А2, А1 и А3.

Система передачи данных ММГ, включающая в себя приёмник GPS и модули передачи данных Bluetooth (BT) и GPRS с антеннами, как и схем ВНД, - аналогичны тем, что используются в конструкции МВС [4] и описаны выше.

Рис.4. Функциональная схема прибора (а), схема расположения основных функциональных узлов прибора при проведении работ по измерению ГГ и ВГ (б) и возможные варианты применения прибора (в).

ММГ позволяет накапливать и хранить данные в процессе проведения работ во внутреннюю ЭП, а также передавать накопленные данные по

имеющимся каналам GPRS и BT на удалённый приёмный пункт (компьютер). Общее потребление одного МИП – не более 15 мА, а общее потребление всего прибора в режиме передачи данных через канал связи составляет 250 мА.

ММГ можно успешно использовать в пешеходном режиме, а также и при движении с его буксировкой в качестве прицепа к транспортному средству по земной поверхности или на плоту – по воде. Прибор позволяет одновременно регистрировать данные каждого из МИП и градиенты поля между ними.

Уникальность конструкции ММГ состоит в том, что при измерении ВГ или ГГ магнитного поля нет необходимости юстировать измерительные оси МЧД относительно друг друга (как это делается в большинстве выпускаемых приборов [20, 21]) с высокой точностью. Эту работу берет на себя ЦИ и МК, которые в процессе проведения измерений вносят коррективы и вычисляют реальные значения измеренные МЧД.

Использование компонентных измерений, - одновременн синхронное измерение ГГ и ВГ составляющих ВМИ в процессе магнитной съёмки, - повышают точность и информативность проводимых исследований. Это особенно важно при поиске и определении локальных аномалий, что значительно труднее сделать при использовании модульных магнитометров или однокомпонентных градиентометров.

ГРАДИЕНТОМЕТР ДЛЯ ГИДРОМАГНИТНЫХ СЪЁМОК

Морской компонентный градиентометр (МКГ) разработан на основе феррозондового ИМ. Созданный прибор предназначен для относительных измерений магнитного поля в пространстве в точках и градиента между ними в морских условиях, в том числе может эффективно использоваться для поиска ферромагнитных предметов и объектов.

Прибор включает в себя две основные части, соединенные между собой кабелем-буксиром, - *забортную* и *набортную*. Функциональная схема МКГ представлена на *рис.5*. Набортная часть прибора включает в себя блок

питания (БП) и персональный компьютер (ПК) и устанавливается на борту судна-буксировщика. Забортная часть прибора включает в себя два буксировочных кабеля (БК) и две погружные гондолы (ПГ), которые буксируются на расстоянии (для исключения влияния магнитной массы судна) не менее трех длин корпуса судна-буксировщика от его кормы. Скорость буксировки ПГ ограничена в пределах от 3 до 10 узлов при допустимой амплитуде волнения моря не более 5 баллов. Общий вид отдельных частей прибора и схема его использования при проведении ГМС показаны соответственно на *рис.6а* и *рис.6б*. ПГ сконструирована таким образом, чтобы иметь возможность буксировки на горизонтах и глубинах до 130 м. Общий вид ПГ и её размеры показаны на *рис.7*. Глубина погружения каждой из ПГ фиксируется при помощи встроенного датчика гидростатического давления (ДГД), позволяющего иметь информацию о ходе и глубине буксировки ПГ с точностью не хуже 0,2 м.

Рис. 5. Функциональная схема МКГ.

Блок-схема измерительной части МКГ (измерительного модуля – ИМ) прибора, который расположен в каждой из ПГ, - показана на *рис.7а*. ИМ включает в себя плату МК, плату ЦИ и МЧД.

Измерение составляющих ВМИ в приборе и градиента между ними осуществляется с помощью двух аналоговых трехкомпонентных ФД типа FLC3-70 [5]. Аналоговые сигналы, которые поступают с каждого из трех ИК обоих ФД, соответствующих компонентам ВМИ, преобразуется в цифровой код с помощью 24-х разрядного АЦП.

Рис. 6. Общий вид набортной и буксируемой частей МКГ (а) и схема буксировки прибора (б).

Для контроля пространственной ориентации ФД используется двухкомпонентный ЦИ, который содержит два устройства для измерения угла наклона. Инклинометр X, Y измеряет отклонения от горизонтали плоскости, проходящей через осевую линию гондолы и перпендикулярной

«вертикали» гондолы, инклинометр R измеряет угол наклона (вращения) гондолы в плоскости, перпендикулярной осевой линии. Расположение ЦИ относительно ФД в ПГ показано на *рис.7б*. С помощью инклинометров осуществляется измерение углов крена и дифферента ПГ, при этом точность этих измерений составляет $\pm 0,1^\circ$. Как было показано выше, для контроля глубины хода ПГ применяется цифровой ДГД, который расположен (см. *рис.7г*) внутри ПГ на максимальном удалении от МЧД. Чувствительный элемент ДГД соединяется с помощью канала с внешней средой (водой).

Рис.7. Блок-схема (а) ИМ в буксируемой ПГ, взаимное расположение датчиков (б) в ПГ, внешний вид (в) ПГ и внутренне расположение (г) ИМ и датчиков в ПГ.

Информация с каждой ПГ по последовательному интерфейсу RS422 передается по кабелю на борт судна. Проходя через наборное устройство преобразования интерфейса (ПИ), которое входит в состав БП (см. *рис.5*), - данные преобразуются в стандарт RS232 и поступают на ПК. С помощью ПО

осуществляется накопление и обработка данных и их визуализация в той или иной форме на экране ПК. Для точной временной привязки текущих измерений, к COM порту компьютера подключен (см. *рис.5*) GPS приемник.

В качестве БК используется немагнитный кабель на основе кевлара с повышенным разрывным усилием, порядка 1500 кг. Этот кабель (см. *рис.6а*) имеет внешний диаметр 12 мм и включает в себя две токопроводящих жилы для подачи напряжения питания, две витых пары для передачи цифровой информации и экран. Длина БК, соединяющего ближнюю БГ с набоортной частью прибора, составляет 380 м. Для измерения ГГ при ГМС на разных ИБ в комплект МКГ входит два аналогичных кабеля длиной 100 м и 20 м.

Конструкция ПГ в сборе показана на *рис.7в*. и состоит из немагнитного корпуса с закрепляемыми на нём съёмными стабилизатором и грузом. Стабилизатор предназначен для увеличения устойчивости ПГ при буксировке, а груз необходим для уменьшения колебаний гондолы вокруг продольной оси и для фиксации положения ее вертикальной плоскости. Ближняя от корпуса судна БГ, - имеет два кабельных ввода, а дальняя БГ, - один.

ГРД имеет измерительные диапазоны по всем компонентам ВМИ по каждому из магнитометрических ИК от 0 до ± 70 мкТл, при этом основная погрешность измерений составляет не более 5 нТл, а точность отсчёта, реализуемая при помощи АЦП, составляет 0,1 нТл. Диапазон регистрации градиента между МЧД в ПГ по каждому из измерительных магнитометрических каналов лежит в пределах от 0 до ± 10 мкТл. Диапазон регистрации глубины погружения БГ от 0 до 130 м, при этом точность регистрации глубины хода и погружения составляет 0,2 м.

Информация от измерительных каналов магнитометров в двоичном коде выводится через последовательный интерфейс RS422 по линии связи (*две жилы буксировочного кабеля*) в набоортное регистрирующее устройство со скоростью 115200 бод.

В процессе морской съемки (МС) питание прибора (при использовании морских судов) осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 ± 22 В и частотой 50 ± 5 Гц, при этом потребляемая мощность составляет не более 50 В.А. Для работ, выполняемых с использованием различного типа малых «плав.средств», предусмотрена возможность питания МКГ от аккумуляторной батареи напряжением 10...15 В.

Корпуса обоих ПГ, выполненных на основе полиуретановой немагнитной трубы (толщина стенок корпуса 18 мм), имеют габаритные размеры: диаметр 70 мм и длину 1000 мм. Масса ПГ, включая расположенные внутри неё ИМ и МЧД, - составляет не более 10 кг, а общая масса применяемого в приборе в различных вариантах использования БК, - составляет не более 100 кг. Наборная часть МКГ, - БП (размером 120 x 50 x 200 мм) и ПК имеет массу не более 5 кг.

МОРСКОЙ МАГНИТОМЕТР-ГРАДИЕНТОМЕТР

Для реализации способа морской съемки предложенного в работе [12], - была предложена новая конструкция морского компонентного магнитометра (МКМ) построенного на основе ИМ. Этот способ измерения градиента МП в водной среде (например, на море) используется при МС и позволяет повысить точность измерения путём исключения погрешностей, связанных с переменными условиями буксировки ПГ такими как: нестабильность ИБ, «рысканием» и различным заглублением ПГ [12]. Применение только одной буксируемой ПГ значительно упрощает методику работ, особенно спуско-подъёмных, а также работ, связанных с выводом двух или нескольких ПГ при буксировке, например, при измерении горизонтального градиента МПЗ, на один горизонт. При этом в качестве главного элемента синхронизации (и метрологического инструмента для реализации точности) всех измерительных процессов магнитометрической аппаратуры используется акустический канал, включающий в себя управляемый импульсный пневмоизлучатель (ПИ), установленный на судне-буксировщике, и пьезоприёмник давления (ППД), установленный в буксируемой гондоле.

Этот канал формирует импульс ультразвуковой энергии (эхо-сигнал акустической волны), который распространяется в водной среде с некоторой скоростью $V_{зв}$.

На *рис.8* представлена структурная схема предлагаемого устройства, которое реализует основную идею способа измерения градиента МПЗ на море. Это устройство содержит немагнитную буксируемую ПГ, внутри которой расположены ИМ и различные датчики. ИМ содержит микроконтроллер (МК1), АЦП, преобразователь питания (ПП) и интерфейс для передачи данных и управления работой (RS422). К этому ИМ (через АЦП) подключен датчик (три измерительных канала X, Y, Z) феррозондового магнитометра, два инклинометра (измерительные каналы X, Y и R), датчик гидростатического давления (ДГД) и ППД.

Рис.8. Структурная схема устройства для реализации измерения горизонтального градиента МПЗ в водной среде.

ПГ буксируется при помощи кабеля произвольной длины за кораблём. Как правило, длина кабеля-буксира выбирается после практического определения магнитного момента судна-буксировщика и не должна быть менее 2...3-х длин его корпуса. Также при выборе длины кабеля-буксира имеет значение размер акватории, где производится ГМС, и её глубина.

На корабле расположены блок измерения (**БИ**), с подключёнными к нему персональным компьютером (**ПК**), приёмником **GPS**, генератором зондирующих импульсов (**ГЗИ**) и пневмоизлучателем (**ПИ**). В состав БИ, являющимся основным элементом синхронизации работы всей системы, входит микроконтроллер (**МК2**), блок преобразования интерфейса (**БПИ**) и блок питания (**БП**).

МК1, расположенный в ПГ, осуществляет синхронизацию и управление получением данных от датчиков в цифровой форме и передачу их через интерфейс RS422 на борт корабля. МК2 осуществляет полную синхронизацию всех данных с мировым временем и их позиционирование с помощью системы GPS, а также осуществляет управление акустическим каналом синхронизации измеренных данных при помощи ГЗИ и ПИ. При этом может быть реализовано два варианта использования ПИ, который может быть жестко закреплён на корпусе корабля или буксироваться за его кормой.

Точность измерения ИБ в предлагаемом устройстве при измерении горизонтального градиента МПЗ определяется параметрами излучаемого ПИ импульса ультразвуковой энергии и позволяет иметь разрешение в условиях ГМС порядка 1...10 см. В качестве ДГД применяется датчик с цифровым выходом (микросхема MS5541B), который позволяет контролировать глубину буксировки ПГ с точностью до 20 см.

Точность измерения МКМ составляющих МПЗ определяется параметрами самих применяемых в магнитометре ФД (в данной конструкции использован ФД типа FLC-70, имеющий неортогональность осей $\pm 1^\circ$), а также точностными параметрами ЦИ. Оба инклинометра выполнены на основе цифровой микросхемы ADIS16209, которая в настоящее время является наиболее точным интегральным измерительным инструментом. Это позволяет обеспечить точность измерения углов при буксировке ПГ порядка $0,1^\circ$ (угл. градуса) при разрешающей способности $0,025^\circ$.

Опыт применения ЦИ (и, в частности, данной модели) при создании морских магнитометров с буксируемыми ПГ, - обеспечил измерение составляющих ВМИ в процессе ГМС не хуже 1...5 нТл [8, 9, 12, 13].

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ИМ

Созданная конструкция ИМ на основе трехкомпонентных ФД может найти свое применение в различных сферах научной, исследовательской, медицинской деятельности, в том числе для электромагнитного мониторинга окружающей среды и для специальных исследований, например, в радиотехнической промышленности и в военных целях [1, 3]. При этом созданная конструкция ИМ компактна, обладает высокой чувствительностью (на уровне единиц нТл) и малым энергопотреблением.

Предлагается применение нескольких ИМ в медицинских палатах, магнитных камерах и в производственных рабочих помещениях для проведения электромагнитного мониторинга окружающей среды. С помощью необходимого ПО возможно построение карт магнитной обстановки в исследуемых помещениях в реальном масштабе времени.

При использовании измерительной схемы, показанной на *рис.9*, появляется возможность исследовать с использованием ИМ в помещении магнитный момент (ММ) как различных изделий, например, крупных научных и других приборов, спутников, различной специальной техники. При этом появляется возможность многоканальных измерений как ММ (при вращении испытуемого объекта) как в отдельных плоскостях и направлениях, так и проводить трехкомпонентные градиентные измерения (в том числе модуля МП).

При организации аналогичной (как на *рис.9*) измерительной многоканальной схемы (4 и более ИМ) в полевых условиях, - появляется возможность для проведения специальных работ, например, исследования ММ у танков, спецмашин, бронетехники, различного оружия. Так, при

установке нескольких ИМ в водной среде (или на плотках) можно исследовать ММ как различных плавсредств, так и кораблей и подводных лодок.

Рис.9. Схема проведение исследований по изучению магнитного момента изделия или проведение многоканальных градиентометрических измерений объекта с использованием ИМ в условиях помещения или в полевых условиях.

Данное решение на основе ИМ применимо и для охранной высокоточной деятельности и для защиты морских и сухопутных границ., а также для применения на немагнитных дрейфующих аэростатах при проведении научных и специальных исследований.

ЛИТЕРАТУРА

1. Афанасьев Ю.В. Феррозондовые приборы. Л.: Энергоатомиздат, 1986. - 188 с.
2. Любимов В.В. ФЕРРОЗОНДОВЫЕ МАГНИТОМЕТРЫ. Вопросы разработки. Часть 1: Способ устранения температурной нестабильности

компенсационной обмотки датчика. Препринт №50 (997) М.: ИЗМИРАН, 1992. - 29 с. DOI: 10.5281/zenodo.3600632

3. Любимов В.В. Феррозондовые диагностические магнитометры, созданные в ИЗМИРАН в период с 1989 по 1994 гг. (Обзор). Препринт №15 (1065) М.: ИЗМИРАН, 1994. - 19 с. DOI: 10.5281/zenodo.3609148

4. Любимов В.В. Универсальный измерительный модуль на базе трехкомпонентного феррозондового датчика и магнитовариационная станция на его основе // Евразийский союз учёных (ЕСУ). М., 2021. №10 (91) Том 1. С.31-36. DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2021.1.91.1473

5. Magnetic Field Sensor FLC3-70. Stefan Mayer Instruments GmbH & Co. KG, Wallstr. 7 D-46535 Dinslaken, Germany. (<http://www.stefan-mayer.com>)

6. Analog Devices. High Accuracy, Dual-Axis Digital Inclinometer and Accelerometer Data Sheet ADIS16209
<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADIS16209.pdf>)

7. Любимов В.В. К вопросу повышения точности измерений магнитного поля: Опыт термостатирования датчиков магнитометров // Приднепровский научный вестник /Геофизика. Г. Днепр: Наука и образование, 2017. Том 3. №4. С.84-93.

8. Любимов В.В., Зверев А.С., Суменко К.Г. Феррозондовый поисковый буксируемый магнитометр-градиентометр: опыт разработки / Евразийское научное объединение. М., 2019. №1 (47). С.416-420.

9. Зверев А.С., Любимов В.В. Градиентометр для гидромагнитной съёмки // Датчики и системы. М.: «СЕНСИДАТ-ПЛЮС», 2019. №.12 (242). С.46-50. DOI: 10.25728/datsys.2019.12.7

10. Zverev A.S., Lyubimov V.V. Marine component gradientometer // Евразийский союз учёных. (ЕСУ). М., 2019. №10 (67). 5 часть. С.4-7. DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.67.371

11. Любимов В.В. К вопросу измерения градиента магнитного поля на море: новая идеология создания приборов для ГМС // Проблемы научной

мысли / Физика: Геофизика, г. Днепр: ООО Каллистон, 2019. Volume 5, №11. С.3-12. DOI: 10.5281/zenodo.3585513

12. Любимов В.В. Способ измерения горизонтального градиента магнитного поля в водной среде и устройство для его реализации: буксируемый компонентный магнитометр // Евразийское научное объединение. М., 2019. №11 (57). С.233-238.

13. Любимов В.В. Морской градиентометр на основе одной буксируемой гондолы // Приборы, М., 2020. №2 (236). С.39-43. 14. Любимов В.В. «Феррозондовые грабли» - прибор для поиска магнитных предметов и геомагнитных исследований // Евразийское научное объединение. М., 2020 №7 (65). С.120-123. DOI: 10.5281/zenodo.3978400

15. Любимов В.В. Градиентометры для поиска локальных ферромагнитных объектов // Евразийский союз учёных (ЕСУ). М., 2020. №12 (81) 2 часть. С.38-44. DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.81.1169

16. Любимов В.В. Компонентный магнитометр-градиентометр // Приборы, М., 2021 №4 (250). С.17-21. DOI: 10.5281/zenodo.4774990

17. Любимов В.В. Магнитовариационная станция // Приборы, М., 2021 №12 (258). С.9-13. DOI: 10.5281/zenodo.5744188

18. Lyubimov V.V. Three-component fluxgate magnetovariation station // East European Scientific Journal. 2021. No.10 (74). Pp.63-66. DOI: 10.31618/EESA.2782-1994.2021.2.74.135

19. Любимов В.В. Магнитометры на базе феррозондовых датчиков для специального применения // Евразийский союз учёных (ЕСУ). М., 2021. №11 (92) Том 1. С.19-23.

20. Звежинский С.С., Парфенцев И.В. Магнитометрические феррозондовые градиентометры для поиска взрывоопасных предметов // Спецтехника и связь. М, 2009. №1. С.16–29.

21. Звежинский С.С., Парфенцев И.В. Магнитометрические феррозондовые градиентометры для поиска взрывоопасных предметов. Окончание // Спецтехника и связь. М, 2009. №2. С.16–23.